

Autores:

Juan Manuel Ochoa Amaya*
Luz Gladys Yarime Peña Ulloa****
Ernesto Leonel Chávez Hernández*

Grupo: Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

Subgrupo temático: Gentrificación y desplazamiento

Título: Políticas de ordenamiento territorial y procesos de gentrificación por grandes operaciones urbanas (Almaviva) Villavicencio-Colombia

Palabras Clave: Gentrificación, Ordenamiento territorial, Urbano, Territorio, Actores sociales

Resumen de ponencia postulada:**Objetivo del trabajo:**

Analizar el abordaje de los procesos de gentrificación y/o impactos territoriales ligados a las grandes operaciones urbanas en las políticas de ordenamiento territorial, en especial las intervenciones del sector de Almaviva en la ciudad de Villavicencio – Meta (Colombia).

Metodología:

La investigación está centrada en el análisis de las políticas de ordenamiento territorial respecto a los procesos de gentrificación y/o impactos territoriales ligados a las grandes operaciones urbanas que se le asocian; de allí que uno de los núcleos sea la revisión documental sobre dichas políticas tanto en su fase de formulación como en la implementación y, la recolección de información primaria vía encuestas y entrevistas a moradores como herramienta estructural para conocer las percepciones y los procesos trazados desde el objeto de la investigación.

En este sentido, es necesario caracterizar los territorios que fueron objeto de

* PhD. Estudios Territoriales (Universidad de Caldas); MSc Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Universidad de Manizales); Economista (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia); Profesor de planta Universidad de los Llanos (Colombia). Líder del Grupo de Investigación Territorio y Ambiente (Universidad de los Llanos). Correo electrónico: juan.ochoa@unillanos.edu.co. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7198-0577>.

*** Magíster en Economía (Universidad de Manizales), Especialista en Gerencia del Recurso Humano (Universidad Jorge Tadeo Lozano), Economista (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia U.P.T.C); Profesora de tiempo completo de la Universidad de los Llanos. Correo electrónico: yarime.pena@unillanos.edu.co. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3628-6277>.

* Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Universidad de Manizales); Economista (Universidad Católica de Colombia); Profesor de planta Universidad de los Llanos (Colombia). Correo electrónico: echavez@unillanos.edu.co.

intervención y realizar encuestas a moradores y líderes comunitarios que habitan o habitaron estos territorios antes de las intervenciones. Aquí entonces, la entrevista es fundamental, ya que esta es una fuente de información primaria donde se logra la comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema, hacerla entonces de manera semiestructurada posibilitará la precisión y la espontaneidad en aras de profundizar en algunos aspectos del tema (Hernández, 2014, p.436; Janesick, 1998).

1. Revisión documental

El análisis documental se presenta aquí como técnica de recolección de información que posibilita la construcción no sólo de un marco referencial, sino también el reconocimiento de aspectos históricos, contextuales, normativos y organizacionales de esta investigación. Se realizará una revisión detallada de los Planes de Ordenamiento Territorial, así como de los documentos, leyes y decretos del orden municipal que permitan entender el comportamiento catastral histórico de las viviendas de las zonas intervenidas, en aras de comprender los cambios territoriales antes y después de la intervención, así también los cambios del uso del suelo, pues ellos pueden corresponder a las motivaciones del proceso de gentrificación.

2. Trabajo de campo: caracterización de los territorios

El trabajo de campo requiere a su vez, documentar cuáles fueron las intervenciones que se desarrollaron en el territorio, de allí que se haga necesario implementar otra fase a partir de una observación en campo basada en un método fenomenológico y que será aplicada a los moradores que se ubicaron en la zona de intervención, de tal modo que den cuenta de las motivaciones para ubicarse en ese lugar; igualmente se acudirá a una revisión comparativa de imágenes a partir de archivos fotográficos antes y después de las intervenciones, siendo actividades de apoyo que aportarán a los procesos de triangulación de la información.

Planteamiento del problema:

El desarrollo territorial de Villavicencio está enmarcado sobre la base de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que lo han acompañado (2002 y 2015), con sus ajustes. Con el acuerdo N° 287 de 2015 se adopta el último POT para el municipio de Villavicencio, en el cual se determina la cartografía oficial, siendo un documento de consulta obligada para hacer seguimiento y evaluación del ordenamiento del territorio. Es un instrumento que se acopla a los planes de competitividad y desarrollo urbanístico, permitiendo analizar el comportamiento de la construcción de ciudad para lograr un territorio más eficiente (un modelo de ocupación), equitativo y sostenible, en referencia con una población en aras de ser planificada para aportar al desarrollo de la región y el país.

Con base en el POT 2015, se establece el plan de clasificación del suelo urbano distinguiéndose en él las áreas que componen el municipio, los suelos de expansión para el desarrollo concentrado, parques, zonas verdes y suelos urbanos del municipio principalmente. De esta manera hay un norte para la planificación de ciudad, especialmente lo que determina el sector de influencia en la construcción del Parque Metropolitano Almaviva que posiblemente se transformará, jalonando la ciudad hacia procesos de gentrificación con sus ajustes en el mediano plazo. La figura 1 muestra esa clasificación del suelo, sus convenciones generales y específicas en relación con lo planteado, y el problema definido para la zona de estudio, que comprende la comuna 7 (figura 2).

Figura 1. Configuración del suelo urbano. Alcaldía de Villavicencio. Plan de Desarrollo Municipal

En referencia, el Parque Metropolitano Almaviva¹ (figura 3), se encuentra ubicado en la comuna 7, con un área de influencia demarcada municipalmente a partir de las relaciones territoriales que de ella emergen, es decir, el hecho de estar sectorizado al lado de una zona comercial y residencial ejercerá distintos tipos de presiones en el manejo de la planificación urbanística, especialmente a través de una valorización de las viviendas que están cerca. Barrios como la

Esperanza, Villa Bolívar, la Vega, Acacias, Coralina, entre otros, sufrirán cambios no solamente en el precio, sino en las dinámicas poblacionales que se desprenden a partir de allí, es decir, transformación del espacio urbano a uno con otras características, con nuevos vecinos y posiblemente mejores viviendas (transformadas de ahora en adelante), pero desplazando la integridad de quienes a pulso construyeron el lugar. Antiguos vecinos, de vieja data tendrán que marcharse, dejando atrás lo que se demoraron en alimentar como barrio, y no se sabe a dónde, a un mejor sector, construcción de otro lugar, etcétera. Otros se quedarán allí, pues encajarán con la gentrificación a la que se hace alusión dentro del problema de estudio.

Figura 2. Comunas de Villavicencio. Elaboración propia. Grupo de investigación

Figura 3. Parque Metropolitano ALMAVIVA. <https://www.archdaily.co/co>

¹ Parque Metropolitano Almaviva proyectado con una extensión de 21 hectáreas aproximadamente, ubicado en las antiguas instalaciones de las bodegas de Almaviva, contiguo al centro comercial Viva y a las instalaciones de Homecenter, frente al parque los Fundadores, sobre las avenidas los Fundadores y Anillo Vial.

Los anteriores elementos ponen de manifiesto una serie de implicaciones territoriales por el desarrollo de grandes operaciones urbanas asociadas a políticas de cambio en el espacio construido y la política pública, las cuales se imbrican para reconfigurar asentamientos urbanos y uso del suelo (uso de la tierra), destacándose como un tema de fuerte interés investigativo, especialmente por querer encontrar respuestas públicas e institucionales a este fenómeno. La propuesta de investigación se centra en responder la pregunta:

¿Cómo las políticas de ordenamiento territorial abordan los procesos de gentrificación y/o impactos territoriales ligados a las grandes operaciones urbanas que se le asocian, en especial las intervenciones del sector de Almaviva en la ciudad de Villavicencio?

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo:

La inserción de las ciudades latinoamericanas en los procesos globales ha requerido transformaciones urbanísticas recientes. Esto se debe a que la configuración actual, en muchos casos, no aporta a una competitividad adecuada. Sin embargo, esa parece ser la visión institucional y de algunos sectores económicos y sociales que consideran la existencia de lugares deteriorados en las ciudades que deben ser renovados para poder competir en el mercado global. Tal visión crea las políticas públicas en ordenamiento territorial que transforman las zonas urbanas. Esas intervenciones avaladas por el Estado, en muchos casos, están acompañadas por procesos desiguales y gentrificadores. Por esto se hace importante analizar la manera en que se abordan esas problemáticas derivadas de las intervenciones urbanísticas. En este sentido el objetivo general de la investigación es analizar el abordaje de los procesos de gentrificación y/o impactos territoriales ligados a las grandes operaciones urbanas en las políticas de ordenamiento territorial, en especial las intervenciones por construcción del “Parque Metropolitano Almaviva”, en el sector de la comuna 7 de la ciudad de Villavicencio (Colombia), esta última con inversión pública directa.

Bibliografía general consultada hasta la fecha en la investigación:

- Alcaldía de Villavicencio. (2015). Plan de Ordenamiento Territorial. Recuperado de <https://www.concejodevillavicencio.gov.co/normograma/category/152-plan-deordenamientoterritorial?start=20>
- Alcaldía de Villavicencio. (2020). Plan de Desarrollo, Villavicencio Cambia contigo 2020–2023. Recuperado de <http://historico.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Plan%20de%20Desarrollo%20Villavicencio%20Cambia%20Contigo%202020%20-%202023.pdf>

-
- Alcaldía de Villavicencio. (2021). Plan de Reactivación 2020–2021. Recuperado de <http://historico.villavicencio.gov.co/Transparencia/Informacin%20de%20inter/s/Plan%20de%20Reactivación%20Villavicencio%20Con%20Toda%20V10.pdf>
- Brenner, N., Theodore, N. y Peck, J. (2009). Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. Santiago de Chile: Ediciones SUR, 66, pp. 1-12
- Benach, N. (2018). La gentrificación como una estrategia global. *Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament*, (60), 17-23.
- Brites, W. (2017). La ciudad en la encrucijada neoliberal. Urbanismo mercado-céntrico y desigualdad socioespacial en américa latina”. *Revista brasileira de gestão urbana*, 9(3), 573-586.
- Cortés-Acuña, C., & Castañeda-Pérez, Y. (2020). Villavicencio: de nacimiento espontáneo a ciudad intermedia actual. *Territorios*, (43SPE), 112-135. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-84182020000400112&script=sci_arttext
- COMISION DE LA VERDAD (2020). Recuperado de <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/nohoravillavicencio-estado-emergencia-vivimos-desde-expulsaron-nuestras-tierras>
- Díaz, I. (2013). La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial de la ciudad. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, XVIII (1030), pp. 42-98. Recuperado de: <http://www.ub.es/geocrit/b3w-1030.htm>
- Díaz, I. (2014). El regreso a la ciudad consolidada. *Revista Ciudades. Análisis de coyuntura, teoría e historia urbana*, 103, 25-32. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Iban-Diaz-Parra/publication/268744020_El_regreso_a_la_ciudad_consolidada/links/5474ab920cf29afed60f8f75/El-regreso-a-la-ciudad-consolidada
- Gómez, B. (2008). Procesos de transformación de la ciudad de Medellín descentramientos-aglomeración-polarización 2000-2007. Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional –sede Medellín. Disponible en línea en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/3259/1/BGS-ACIUR.pdf>
- Gómez, R. (2015). Capítulo 17. Gentrificación, fragmentación urbana y mercado inmobiliario. *Perspectivas del estudio de la gentrificación en México y América Latina*, 363. Recuperado de: http://www.rniu.buap.mx/infoRNIU/feb16/4/lib_perspectivas-estudio-gentrificacion-mx-al.pdf#page=349
- Guevara, T. (2015). Abordajes teóricos sobre las transformaciones sociales, económicas y territoriales en las ciudades latinoamericanas contemporáneas. *Eure*, 41(124), 5–24
- Harvey, D. (2007). Notas hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. Recuperado de: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mchecha/teoria_geografica/LECTUR_A_26bis.pdf
- Hernández-Leal, G. H. (2004). Impacto de las regalías petroleras en el departamento del Meta. *Ensayos Sobre Economía Regional*; No. 14. Recuperado de: <https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2005>
- Hidalgo, Rodrigo (2008). Tipologías de expansión metropolitana en Santiago de Chile: Precariópolis estatal y Privatópolis inmobiliaria. *Cripta Nova. Revista*

-
- [Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XII, N° 270. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/434.htm](http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/434.htm)
- [Hidalgo, R. y Janoschka, M. \(ED\) \(2014\). La ciudad neoliberal: gentrificación y exclusión en Santiago de Chile, Ciudad de México, buenos aires y Madrid. Santiago de Chile, Chile: Editorial UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Recuperado de: http://contested-cities.net/blog/la-ciudad-neoliberal/http://contestedcities.net/blog/la-ciudad-neoliberal/](#)
- [Janoschka, M. y Sequera, J. \(2014\). Procesos de gentrificación y desplazamiento en américa latina, una perspectiva comparativista, en desafíos metropolitanos. Un diálogo entre Europa y América Latina, Juan José Michelini \(ED.\), PP. 82-104. CATARATA. MADRID.](#)
- [Janoschka, M. y Sequera, J. \(2016\). Gentrification in Latin America: addressing the politics and geographies of displacementpp. Urban Geography, VOL. 37, NO. 8, 1175–1194](#)
- Kimura, L. (2017). Gentrificación: miradas desde la academia y la ciudadanía. Obtenido de: <https://repositorio.fu.unam.mx/handle/123456789/19059>
- Lees, L., Slater, T., y Wyly, E. (2008). Gentrification. Londres: Routledge
- Lungo, M. (2005). Globalización, grandes proyectos y privatización de la gestión urbana. Revista Urbano v.8, n.11. pp. 49-58. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19801107>
- Nates, B., & Velásquez, P. (2019). Gentrificación rururbana. Estudios territoriales en La Florida (Manizales-Villamaría) y Cerritos (Pereira) Colombia, 143–170.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.6251>
- Pineda, H. (2019). “Clúster, infraestructura y mercadeo de ciudad. Medellín 1995-2013”. Bitácora Urbano Territorial, 29 (1), pp. 139-146.
- Periodista al día. (16 octubre 2019). Almazaviva entregó a Villavicencio 21 hectáreas para la construcción del parque natural más grande del departamento. GLOBEDIA, el diario colaborativo. Obtenido de: <http://co.globedia.com/almazaviva-entrego-villavicencio-hectareas-construccion-parque-natural-grande-departamento>
- Quiñonez, A. (2015). Competitividad e innovación en la gestión de las pequeñas y medianas empresas de Villavicencio. Boletín el Conuco, 10, 47-53
- Ruiz, J. R. (2016). Aproximación conceptual a la gentrificación y sus impactos sociales. Revista Ciudades, Estados y política. 3(1), pp. 49-60.
- Sabatini, F., Rasse, A., Cáceres, G., Robles, M. S., & Trebilcock, M. P. (2017). Promotores inmobiliarios, gentrificación y segregación residencial en Santiago de Chile. Revista Mexicana de Sociología, 79(2), 229–260.
- Smith, N. (1979). Toward a theory of gentrification. A back to the city movement by capital not people. Journal of the American Planning Association, 45, 538-548
- Vergara, C. (2013). Gentrificación y renovación urbana. Abordajes conceptuales y expresiones en América Latina. Revista Anales de Geografía 2013, vol. 33, núm. 1 pp. 219-234
- Zukin, S. (1987). Gentrification: culture and capital in the urban core. Annual review of sociology, 13(1), 129-147.

